

पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी येथील दुर्लक्षित कृषी पर्यटन स्थळांचे भौगोलिक विश्लेषणाचा अभ्यास

प्रा डॉ विलास भानुदास बंडगर

सहयोगी प्राध्यापक

उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, पंढरपूर.

drvbbandgar@gmail.com

सारांश (Abstract):

प्रस्तुत संशोधन लेखात पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी गावातील दुर्लक्षित कृषी पर्यटन स्थळांचे भौगोलिक विश्लेषण करण्यात आले आहे. पर्यटन हा २१ व्या शतकातील वेगाने विकसित होणारा उद्योग असून ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कृषी पर्यटन हा प्रभावी पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. चिंचणी गाव नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सुपीक जमीन, फळबागा, पशुपालन, पारंपरिक शेतीपद्धती व ग्रामीण संस्कृती यांसारख्या वैशिष्ट्यांनी समृद्ध असूनही पर्यटनाच्या दृष्टीने अपेक्षित विकास झालेला नाही.

या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश चिंचणी गावातील कृषी पर्यटन स्थळांची सद्यस्थिती जाणून घेणे, त्यांच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण करणे, विकासातील अडचणी ओळखणे व शाश्वत विकासासाठी उपाययोजना सुचविणे हा आहे. संशोधनासाठी प्राथमिक (मैदानी सर्वेक्षण, मुलाखती, निरीक्षण) व द्वितीयक (शासन अहवाल, गॅझेटिअर, संदर्भग्रंथ) माहितीचा वापर करण्यात आला आहे.

अभ्यासातून असे आढळून आले की जाहिरात व प्रसिद्धीचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता, पर्यटन व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचा अभाव, स्थानिक मार्गदर्शकांची अनुपलब्धता व शासन योजनांची अपुरी माहिती या कारणांमुळे चिंचणीतील कृषी पर्यटन अपेक्षित स्तरावर विकसित झालेले नाही. तथापि, अधिकृत नोंदणी, ग्रामीण होमस्टे संकल्पना, स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग, डिजिटल प्रचार, महिलांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांचा सहभाग व वार्षिक कृषी पर्यटन महोत्सव अशा उपाययोजना राबविल्यास चिंचणी गाव शाश्वत व रोजगारनिर्मिती करणारे आदर्श कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते.

एकूणच, चिंचणी गावात कृषी पर्यटन विकासासाठी भौगोलिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षमता मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून योग्य नियोजन व स्थानिक सहभागाच्या आधारे हे दुर्लक्षित स्थळ भविष्यात समृद्ध कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकते.

१. प्रस्तावना:

पर्यटन हा २१ व्या शतकात सर्वात झपाट्याने विकसित होत जाणारा आर्थिक व्यवसाय आहे. जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यटनामुळे गती प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे या पर्यटन उद्योग (Tourism Industry) म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्राबरोबर ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रात देखील अलीकडे वाढ होत असल्याने लोकांना रोजगार व देशाला परकीय चलन प्राप्त होते. त्याचबरोबर ती पर्यटन स्थळांची निगा व विकासाला जातो. ऐतिहासिक व भौगोलिक दृष्ट्या संपन्न असलेली पर्यटन स्थळे या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. भारत हा विविधतेने नटलेला जगातील एकमेव देश आहे. अतिउंच हिमाच्छादित पर्वत शिखरे, नयनरम्य व निसर्ग रम्य ठिकाणे, समुद्रकिनारे, धबधबे मनाला मोहित करणारे असे अल्लादायक वातावरण भारतात आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याने पावन झालेले महाराष्ट्र राज्य ही यास अपवाद नाही . प्राचीन काळापासून पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या या भूमीत विविध वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेली पर्यटन ठिकाणी आहेत . काही पर्यटन स्थळे वैविध्यांनी नटलेली आहेत म्हणून पाहण्यासाठी , तर काही ठिकाणी एखादे पण लक्षवेधक स्थळ पाहण्यासाठी पर्यटक आकर्षित होत आहेत.

अलीकडे ग्रामीण भागात कृषी पर्यटन स्थळे ही ग्रामीण भागाच्या विकासात हातभार लावताना दिसत आहेत . काही कृषी पर्यटन स्थळे ही डोंगर माथ्यावर असून ही पर्यटकांचे लक्ष वेधतात . डोंगरावर जाणाऱ्या पाऊलवाटा, डोंगर उतारावर तसे डोंगराच्या सभोवतालचा परिसर, सतत सुगंधी ठेवणारे विविध प्रकारच्या वनस्पती , डोंगर माथ्यावरून दिसणारी विहंगम दृश्ये, थंड हवेच्या धुडकी सोबत येणारा रान फुलांचा मंद सुवास , अधून मधून ऐकू येणाऱ्या पक्ष्यांची किलबिल , खरंच निसर्ग प्रेमींची तहान भूक हरविण्यास हे सर्व वातावरण पूरक व पोषक ठरते.

पर्यटनाचे विविध प्रकार पडतात यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक पर्यटन , साहसी पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, सागरी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन आणि अलीकडेच नव्याने विकसित झालेल्या आणि लोकांना आकर्षित व मानवी मनाला भुरळ करणारा पर्यटनाचा नवीन प्रकार म्हणून कृषी पर्यटन कडे पाहिले जाते . म्हणूनच प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी पंढरपूर तालुक्यांमध्ये नव्याने विकसित होत "पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी येथील दुर्लक्षित कृषी पर्यटन स्थळांचे भौगोलिक विश्लेषणाचा अभ्यास या विषयावर सविस्तर माहिती व आढावा घेण्याचे निश्चित करून अशा नाविन्यपूर्ण विषयाची निवड केलेली आहे.

कृषी पर्यटन हा ग्रामीण विकासाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो . ग्रामीण भागातील नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि शेतीवरील आधारित संसाधनांमुळे कृषी पर्यटनाचा विकास होऊ शकतो . पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी गावात अनेक अशी कृषी पर्यटन स्थळे आढळतात जी संसाधने समृद्ध असूनही दुर्लक्षित आहेत . या स्थळांच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केल्यास पर्यटन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण दिशा मिळू शकते.

कृषी पर्यटनाची संकल्पना:

ग्रामीण भागाचा शाश्वत आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी कृषी पर्यटन धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. ६ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने कृषी पर्यटन आणि उत्पादन विपणनाद्वारे ग्रामीण विकासाला चालना देणे, कृषी व्यवसायाला पाठींबा देणे आणि ग्रामीण भागातील तरुण आणि महिलांना रोजगाराच्या संधी देणे या उद्दिष्टासह नविन कृषी पर्यटन धोरणाला मान्यता देण्यात आली . राज्यातील सुमारे ५५ ते ६० % लोक प्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीला कृषी पर्यटनाची जोड दिल्यास निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी नविन उत्पादनाचा मार्गनिर्माण होऊ शकतो . ग्रामीण भागामध्ये कृषी पर्यटनामुळे आर्थिक चालना मिळू शकते . कृषी पर्यटनाचा प्रमुख उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपुरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे . शहरी पर्यटकांना ग्रामीण जीवनशैलीचा व शेतीचा अनुभव देणे . स्थानिक युवकांना व ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे . भारतात खऱ्या अर्थाने कृषी पर्यटनाची सुरवात कृषीरत्न चंद्रशेखर हरी भडसावळे यांनी केली . चंद्रशेखर भडसावळे यांना अधिकृतरीत्या भारतातील कृषी पर्यटन संकल्पनेचे जनक म्हणायला काही हरकत नाही . साधारणपणे १९७९ च्या काळात कृषी पर्यटन अधिकृतरीत्या भारतात सुरु झालं.

१.२ संशोधन अभ्यासासाठी निवडलेले अभ्यास क्षेत्र:

प्रस्तुत संशोधन प्रकल्पासाठी निवडलेले अभ्यास क्षेत्र हे महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील आहे. 'चिंचणी' हे ठिकाण पंढरपूर वेळापूर या पालखी मार्गावर एक छोटसे गाव आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

- १) चिंचणी गावातील कृषी पर्यटन ठिकाणाची सद्यस्थिती जाणून घेणे.
- २) चिंचणी गावातील कृषी पर्यटन स्थळाची भौगोलिक वैशिष्ट्ये अभ्यासणे.
- ३) चिंचणी गावातील कृषी पर्यटनाच्या विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणी व उपाय योजना यांचे विश्लेषण करणे.
- ४) चिंचणी या दुर्लक्षित पर्यटन स्थळाच्या शाश्वत विकासासाठी शिफारसी सुचविणे.

१.३ अभ्यासाचे महत्त्व (Importance of Study)

भारत हा विविधतेने नटलेला आणि कृषीप्रधान देश असल्यामुळे ग्रामीण पर्यावरण , शेतीप्रधान जीवनशैली आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. देशातील ६० ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आजही कृषी क्षेत्रावर उभा आहे. बदलत्या काळात शेतीचे उत्पन्न कमी होणे, हवामानातील अनिश्चितता, पावसाचे प्रमाण, उत्पादन खर्च वाढ , बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्न स्रोताची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कृषी पर्यटन हे शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून उदयास येणारे उपयुक्त साधन ठरत आहे.

कृषी पर्यटनामुळे ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, महिलांसाठी उपार्जनाच्या संधी, तरुणांसाठी व्यवसाय, शेती उत्पादनाला बाजारपेठ, सांस्कृतिक जतन व पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण होते. चिंचणीसारख्या फळबाग समृद्ध गावाचे भूगोलिक व सामाजिक विश्लेषण केल्यास पर्यटनाचा विकास कोणत्या दिशेने होऊ शकतो याचा सखोल अंदाज येतो. गावातील नैसर्गिक संसाधने , शेती पद्धती, माती, हवामान, जलस्रोत, आर्थिक स्थिती, लोकजीवन आणि पर्यटन आकर्षणे यांचे विश्लेषण करून योग्य नियोजन केले तर चिंचणी भविष्यात कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते.

१.४ गावाचा इतिहास

चिंचणी हे पंढरपूर तालुक्यातील प्राचीन व शेतीप्रधान गाव असून तोंडी परंपरेनुसार गाव परिसरात चिंचाची झाडे विपुल असल्यामुळे या गावाला 'चिंचणी' हे नाव प्राप्त झाल्याचे सांगितले जाते. प्रारंभी या भागात कमी घरे , मर्यादित वस्ती आणि पावसाळी शेती हेच जीवनमान होते. पुढे पिढ्यापिढ्या शेतीवर आधारित जगणीत बदल होत गेले आणि ज्वारी-बाजरीपासून द्राक्ष, डाळिंब, केळी, भाजीपाला अशा बागायती पिकांकडे वळण झाले. भिमा नदीच्या उपप्रवाहाजवळ असल्याने जमीन सुपीक आणि पाणी उपलब्ध असल्याने कृषीव्यवस्थेला बळकटी मिळाली.

१.५ गावाची निवड

भौगोलिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून अभ्यासासाठी ठिकाण निवडताना अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात उपलब्ध संसाधने, भूभौतिक वैशिष्ट्ये, कृषी पद्धती, पर्यटन क्षमता, पोहोच सुविधा, आर्थिक संरचना आणि संशोधनासाठी आवश्यक डेटा उपलब्धता इत्यादी. पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी गाव हे पालखी मार्गावर वसलेले , फळबाग व शेतीवर आधारित आणि नवीन कृषी पर्यटनासाठी क्षमता असलेले गाव असल्यामुळे अभ्यासासाठी आदर्श ठरते.

१.६ अभ्यास कालावधी

अभ्यासासाठी चिंचणी गावाला प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मुलाखती , स्थानिक रहिवाशांशी संवाद, पर्यटन स्थळांचे निरीक्षण, शेती पद्धतीचे निरीक्षण, मृदा व पिकांची पाहणी, फोटोग्राफिक नोंदी, प्रश्नावली सर्वेक्षण, उपलब्ध दस्तऐवज व माहिती संकलन करण्यात आले. संशोधनासाठी आवश्यक माहिती प्राथमिक (field survey) व दुय्यम (अहवाल , मासिके, शासन नोंदी, ग्राम माहिती) या दोन्ही पद्धतीने गोळा केली.

प्रत्यक्ष गाव निरीक्षण, पक्षीक्षण, स्थळदर्शन व पर्यटनक्षमता नोंदी यासाठी किमान ७ ते १० दिवसांचा अभ्यास कालावधी लागला. या कालावधीत: शेतातील फेरफटका , फळबाग निरीक्षण, कृषी पर्यटन घटकांचे नोंदांकन. लोकसंख्या/व्यवसाय माहिती. समस्या व संधी नोंदणी , तक्ते, नकाशे, अहवाल लेखन ही सर्व प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली. उपलब्ध माहितीच्या आधारे शेवटी भौगोलिक विश्लेषण व निष्कर्ष तयार करण्यात आले.

१.७ अभ्यास पद्धती:

प्रस्तुत संशोधन प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी मिळविलेली माहिती प्राथमिक व द्वितीयक दोन्हीही स्वरूपाच्या माहितीचे संपादन संबंधित तज्ञ व्यक्तींच्या , तेथील रहिवासी, भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या समक्ष भेटी घेऊन केले आहे . चिंचणी कृषी पर्यटन क्षेत्राच्या सद्यस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी संबंधित व्यक्तींच्या मुलाखती घेतल्या . विषयाच्या अनुषंगाने प्रश्नावली पद्धतीचा , आणि मुलाखतीचा वापर करून प्राथमिक स्वरूपाची माहिती प्राप्त केली . द्वितीयक स्वरूपाची माहिती विविध संदर्भ ग्रंथ , विविध मासिके , नियतकालिके, हवामान खाते, वर्तमानपत्रे, सोलापूर गॅझेटेअर, प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध लेख आणि संबंधित ठिकाणाच्या कार्यालयातून संकलित केलेली आहे . उपलब्ध माहितीचे शास्त्रीय पद्धतीने पृथकरण केलेले आहे.

१.८ स्थान

चिंचणी हे गाव महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्ह्याच्या पंढरपूर तालुक्यात वसलेले असून पंढरपूर –वळसंग–वेळापूर या महत्त्वाच्या पालखी मार्गावर असल्यामुळे ते धार्मिक दृष्ट्या तसेच वाहतूक संपर्काच्या दृष्टीने अनुकूल स्थितीत आहे. गावाचे भौगोलिक स्थान अंदाजे 17°40' ते 17°57' उत्तर अक्षांश आणि 75°15' ते 75°23' पूर्व रेखांशांदरम्यान आढळते, ज्यामुळे ते भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या दक्षिण-पूर्व कोरडवाहू प्रदेशात मोडते. चिंचणी गाव पंढरपूर शहरापासून अवघ्या 14 ते 16 किलोमीटर अंतरावर असल्याने शहरातील सुविधा , बाजारपेठ, शिक्षण व आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध होतात. पंढरपूर हे भक्ती आंदोलनाचे , श्री विठ्ठल मंदिराचे आणि वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख केंद्र असल्यामुळे राज्यभरातील लाखो भाविक पंढरपूराला दाखल होतात. त्यांच्या प्रवासाच्या मार्गात चिंचणी येत असल्याने भविष्यात येथे कृषी पर्यटनाचे केंद्र विकसित करण्याची भौगोलिक संधी अत्यंत मोठी आहे.

१.९. कृषी पर्यटनाच्या विकासातील समस्या

१ जाहिरात व प्रसिद्धीचा अभाव

चिंचणी गावात कृषी पर्यटनासाठी आवश्यक असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती , फळबागा, ग्रामीण संस्कृती, शेतावर केले जाणारे पारंपारिक काम , बैलगाडी अनुभव, घरगुती भोजन अशा अनेक पर्यटनक्षम बाबी उपलब्ध असूनही त्याची योग्य प्रसिद्धी होत नाही. गावाचे नाव पर्यटन नकाशावर दिसत नाही , पर्यटकांना या ठिकाणाबद्दल माहिती मिळत नाही , तसेच गावाबाहेरील लोकांकडे याची माहिती पोहोचविण्यासाठी पोस्टर , फलक, संकेतस्थळे, पर्यटन पुस्तिका, मेळावे, प्रसारमाध्यमे यांचा वापर होत नाही. प्रसिद्धी नसल्यामुळे गावात बाहेरून पर्यटक येत नाहीत , स्थानिकांना उत्पन्नाची संधी मिळत नाही आणि पर्यटन व्यवसाय विकसित होत नाही. म्हणजेच, उपलब्ध साधनसंपत्ती असूनही माहितीचा अभाव हेच स्थळ दुर्लक्षित राहण्याचे प्रमुख कारण बनले आहे.

२ पर्यटन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण नसणे

कृषी पर्यटन चालविण्यासाठी केवळ शेत असणे पुरेसे नसते , तर पर्यटकांचे स्वागत , मार्गदर्शन, सेवा देणे, त्यांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था करणे , गट व्यवस्थापन , स्वच्छता व सुरक्षेची काळजी घेणे या कौशल्यांची आवश्यकता असते. चिंचणीतील शेतकरी शेतीकामात पारंगत आहेत ; पण पर्यटन व्यवस्थापनाचे

विशेष प्रशिक्षण नसल्याने ते पर्यटकांशी संवाद साधण्यात , कार्यक्रम रचण्यात आणि अनुभव संस्मरणीय बनविण्यात कमी पडतात.

३ स्थानिक मार्गदर्शक उपलब्ध नसणे

पर्यटक एखाद्या गावात केवळ बघण्यासाठी येत नाहीत , तर त्यांना येथेले जीवन समजून घ्यायचे असते. पिकांची ओळख , शेतीतील प्रक्रिया , सेंद्रिय पद्धती , पशुपालन, ग्रामीण संस्कृती , वारकरी परंपरा , शेतातील साधने व कामकाज याबद्दल माहिती सांगणारा स्थानिक मार्गदर्शक आवश्यक असतो. चिंचणीमध्ये मार्गदर्शकांची कमतरता असल्यामुळे पर्यटकांना फक्त दृश्य मिळते पण त्यातील गाभा समजत नाही. माहिती अर्धवट मिळाल्याने त्यांच्या समाधानात घट होते आणि गावाची प्रतिमा पर्यटन केंद्र म्हणून बळकट होत नाही. म्हणूनच मार्गदर्शकांची निर्मिती किंवा युवकांना प्रशिक्षण देणे ही अत्यावश्यक गरज आहे.

४ पायाभूत सुविधांची कमतरता

कृषी पर्यटन केंद्र विकसित होत असताना स्वच्छ शौचालय , पिण्याचे पाणी, पार्किंग जागा, बसण्याची सुविधा, सावली, आपत्कालीन आरोग्य मदत , सुरक्षा व्यवस्था , प्रकाशयोजना, विश्रांती कक्ष , मुलांसाठी खेळण्याची जागा , रात्री राहण्यासाठी गृहव्यवस्था , फोटोपॉईंट, स्वच्छ मार्गदर्शक फलक अशी पायाभूत साधने आवश्यक असतात. चिंचणीमध्ये या सुविधा अपुऱ्या असल्याने पर्यटकांचा मुक्काम कमी कालावधीचा राहतो. सुविधा नसल्यामुळे पर्यटक वारंवार येत नाहीत , त्यामुळे गावाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळत नाही. यावरून दिसते की सुविधा नसल्यास पर्यटनाचा पाया मजबूत होऊ शकत नाही.

५ स्थानिक उत्पादनांचे विक्रीकरण व ब्रँडिंग नसणे

चिंचणीमध्ये द्राक्ष , डाळिंब, भाजीपाला, घरगुती तूप , लोणचे, पापड, मसाले, शेतातून तयार होणारे मूल्यवर्धित पदार्थ असे अनेक उत्पादने उपलब्ध आहेत ; परंतु या उत्पादनांना ब्रँड ओळख , आकर्षक पॅकिंग किंवा विक्री केंद्र उपलब्ध नाही. ब्रँड नसल्यास उत्पादन बाजारात सामान्य दरात विकले जाते , परंतु ब्रँडिंग केल्यास त्याच वस्तू अधिक किंमत व मागणी मिळू शकते. पर्यटकांना स्मरणिके म्हणून कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची आवड असते , पण विक्री व्यवस्थेचा अभाव ही आर्थिक वाढ रोखणारी बाब ठरते. म्हणून उत्पादन विक्री केंद्र, पॅकिंग युनिट व स्थानिक ब्रँड उभारणे ही तातडीची आवश्यकता आहे.

६ शासन योजनांची अपुरी माहिती

शासनाकडून कृषी पर्यटनासाठी अनेक योजना , अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम , कर्जव्यवस्था उपलब्ध आहेत. पण या योजनांची माहिती गावात योग्य प्रकारे पोहोचत नाही. माहिती नसल्याने शेतकरी सुविधा , सबसिडी, प्रशिक्षण लाभ घेऊ शकत नाहीत.

१.१०. उपाययोजना व शिफारसी

१ कृषी पर्यटन केंद्रांची अधिकृत नोंदणी

चिंचणी गावात पर्यटन विकासासाठी प्रथम पाऊल म्हणजे कृषी पर्यटन केंद्रांची शासनमार्फत अधिकृत नोंदणी करणे. नोंदणी झाल्यास गाव , शेतकरी आणि पर्यटन स्थळे सरकारच्या क्रमवारीत येतात , त्यांना कायदेशीर ओळख मिळते आणि विविध योजनांतील अनुदान, व्याजमुक्त कर्ज, पायाभूत सुविधा निधी, प्रशिक्षण

शिविरे इत्यादींचा लाभ घेणे सोपे होते. आज अनेक शेतकरी पर्यटन करण्यास उत्सुक आहेत , परंतु अधिकृत मार्गदर्शन नसल्यामुळे ते व्यवस्थितपणे व्यवसाय उभा करू शकत नाहीत. नोंदणी झाल्यावर डाक , इंटरनेट, पर्यटन पुस्तिका, जिल्हा पर्यटन कार्यालय, एमआयडीसी-पर्यटन मंडळात गावाचे नाव नोंदले जाते,

२ ग्रामीण होमस्टे व शेतातील निवास सुविधा

पर्यटनाचा विस्तार होण्यासाठी फक्त दर्शन नाही तर मुक्कामही आवश्यक असतो. चिंचणीमध्ये शांत शिवार, ताजी हवा, फळबागांचे सौंदर्य असल्याने "ग्रामीण होमस्टे संकल्पना" अत्यंत यशस्वी होऊ शकते. शेतापाशी मातीची/बांबूची झोपडी, टाइल्ड कुटी, गव्हाणी, पेंढ्याचे व मातीचे घर, ओट्ट्याजवळ चुली, गार पाण्याची माठ, झोका अशी राहण्याची सोय पर्यटकांना ग्रामीण जीवनाची खरी अनुभूती देते.

३ गावातील कृषी उत्पादन व खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र

चिंचणीमध्ये विविध कृषी उत्पादने सहज उपलब्ध आहेत , परंतु विक्रीची साखळी व्यवस्थित नसल्यामुळे स्थानिकांना अपेक्षित दर मिळत नाही. एक केंद्रीत "कृषी उत्पादन विक्री केंद्र" सुरू केल्यास फळे , भाज्या, मनुका, तूप, लोणी, गूळ, भाकरी, पापड, मसाले, लोणची, ग्रामीण स्नॅक्स यांचे पॅकिंग व विक्री एकाच ठिकाणी होईल. येथे पर्यटकांसाठी उत्पादन चाखण्याची जागा , "फार्म फ्रेश पॅक" सुविधा , सुट्टीच्या दिवशी बाजार-मेळा आयोजित केल्यास विक्री क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. पॅकिंग डिझाईन , लेबलिंग, वजन-किंमत नमूद करणे, स्थानिक ब्रँड नाव देणे यामुळे उत्पादन बाजारात प्रीमियम दराने विकता येते..

४ "फार्म वॉक" – पिक ओळख – प्रत्यक्ष शेती अनुभव

फार्म वॉक म्हणजे फक्त शेतात फिरणे नसून शेताचा अभ्यास अनुभव आहे. पर्यटकांना मातीचा स्पर्श , झाडांच्या सावलीत फेरफटका , पिकांच्या मुळाशी पाणी देण्याचा अनुभव , छाटणी-प्रतिबंध पद्धती , पशुपालनातील प्रक्रिया पाहणे असे अनुभव दिल्यास ते शेतीशी भावनिकपणे जोडले जातात.

५ महिलांचे स्वयं-सहाय्यता गट व भोजनव्यवस्था

गावात महिला पारंपारिक स्वयंपाक, स्नॅक्स, वडे-घावने, शेवयांची खीर, पिठलं-भाकरी, तांदूळ-चिवडा, मसाले बनवण्याचे कौशल्य राखतात. स्वयं साहाय्यता गट तयार करून त्यांना प्रशिक्षण दिल्यास भोजन सेवा , ग्रामीण कॅन्टीन , पॅक पदार्थ विक्री केंद्र , पाककला प्रात्यक्षिक हे उपक्रम सहज सुरू करता येतात. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळते , समाजातील सहभाग वाढतो आणि ग्रामीण जीवनशैलीचे दर्शन पर्यटकांना मिळते.

डिजिटल प्रचार व ओळख निर्माण ६

आज पर्यटनात यश मिळवण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग म्हणजे डिजिटल प्रचार. गुगल मॅप लोकेशन , QR कोड, WhatsApp माहिती गट, फेस्टिव्हल लाईव्ह कव्हरज यामुळे देशभरातील लोक चिंचणीला शोधू शकतात. डिजिटल प्रचार पर्यटनाचे दार बाहेरच्या जगासमोर उघडतो आणि पर्यटन वाढीस प्रचंड गती मिळते.

७ चिंचणी कृषी पर्यटन महोत्सव

वार्षिक "चिंचणी कृषी पर्यटन व फळबाग महोत्सव" आयोजित केल्यास गावाची ओळख जिल्हा-राज्य पातळीवर झळकू शकते. महोत्सवात बैल सजावट स्पर्धा , वारकरी दिंडी स्वागत , फळतोडणी प्रदर्शन , शेतकऱ्यांचे

उत्पादने मेळा, लोकगीते-फुगडी-भजनी कार्यक्रम, मुलांसाठी शेती शिकवणी, कृषी यंत्र प्रदर्शन, फोटो स्पॉट स्पर्धा, ग्रामीण खाद्य महोत्सव आयोजित करता येतील. या माध्यमातून हजारो लोक गावात प्रवेश करतील, विक्री वाढेल,

१.११ निष्कर्ष (Conclusion):

संपूर्ण अभ्यासातून स्पष्टपणे असे निष्पन्न झाले की चिंचणी गावात कृषी पर्यटनाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली नैसर्गिक, कृषी व सांस्कृतिक साधनसंपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. गावातील सुपीक जमीन, फळबागांवर आधारित शेती, सेंद्रिय पद्धतीचे प्रयोग, पशुपालन, पाणीस्रोत व हवामान यामुळे पर्यावरणीय लाभ मिळत असून ते पर्यटनासाठी योग्य वातावरण निर्माण करतात. याशिवाय वारकरी परंपरेशी जोडलेला पालखी मार्ग, ग्रामीण जीवनाचा अनुभव, पारंपारिक खाद्य संस्कृती, लोककला व सण-उत्सव हे घटक चिंचणीला इतर गावांपेक्षा खास ओळख देणारे आहे. तथापि, या सर्व क्षमतांनंतरही गावाची प्रसिद्धी, व्यवस्थापन कौशल्य, पायाभूत सुविधा, मार्गदर्शक, प्रचार व प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे कृषी पर्यटन अद्याप कमी प्रमाणात विकसित झालेले दिसते.

अभ्यासादरम्यान असे आढळून आले की योग्य नियोजन, केंद्र नोंदणी, पर्यटन सुविधा उभारणी, महिलांची सक्रिय भागीदारी, स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग, डिजिटल माध्यमातून प्रचार, वार्षिक कृषी पर्यटन महोत्सव यांसारख्या उपाययोजना राबविल्यास चिंचणी गाव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, रोजगारनिर्मिती करणारे व शाश्वत विकास साधणारे कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून भक्कम पाय रोवू शकते. पर्यटनामुळे गावात नव्या व्यवसायांना चालना मिळेल, शेतमालाला बाजारपेठ मिळेल, ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, महिलांना स्थानिक उपार्जनाचे साधन मिळेल तसेच ग्रामीण संस्कृतीचा जतन व संवर्धन होईल.

एकूणच चिंचणी गावाची कृषी पर्यटन क्षमता अत्यंत आशादायी आहे. योग्य मार्गदर्शन, शासन-सहभाग व स्थानिक सहकार्य मिळाल्यास हे गाव भविष्यात सोलापूर जिल्ह्याचे आदर्श कृषी पर्यटन मॉडेल म्हणून उदयास येण्याची दाट शक्यता आहे. चिंचणी आज "दुर्लक्षित पर्यटन स्थळ" असले तरी उद्याचे "समृद्ध कृषी पर्यटन केंद्र" होण्याची पूर्ण क्षमता यामध्ये आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. तलवार, प्रकाश (२००६). *ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मॅनेजमेंट*. ज्ञान बुक्स प्रा. लि., दरियागंज, नवी दिल्ली.
२. भाटिया, ए. के. (१९९१). *इंटरनॅशनल टुरिझम : फंडामेंटल्स अँड प्रॅक्टिस*. स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नवी दिल्ली.
३. भाटिया, ए. के. (२००२). *टुरिझम डेव्हलपमेंट – प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिस*. स्टर्लिंग पब्लिकेशन, नवी दिल्ली.
४. सलवे, एस. डी.; चव्हाण, के. आर.; आणि म्हात्रे, के. जी. (२०२४). *अॅग्रो-टुरिझम अँड इकॉनॉमिक्स*. माही पब्लिकेशन, अहमदाबाद.
५. लेन, बर्नार्ड (१९९४). "ग्रामीण पर्यटन म्हणजे काय?" – *जर्नल ऑफ सस्टेनेबल टुरिझम*, खंड 2(1).
६. लेन, बर्नार्ड आणि कास्टनहोल्झ, एलिसाबेथ (२०१८). *रुरल टुरिझम : न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू रिसर्च*. रूटलेज पब्लिशर्स, लंडन.
७. UNWTO – संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघटना (२०२३). *रुरल टुरिझम फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट अँड पॉवर्टी अॅलिव्हिएशन*. माद्रिद.
८. UNWTO (२०२३). *टुरिझम अँड रुरल डेव्हलपमेंट – अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव*. संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघटना.

९. कृषी व ग्रामीण पर्यटन अहवाल (भारत सरकार, २००४- २०१४). ग्रामीण पर्यटन पायलट प्रकल्प आणि विकास कार्यक्रम.
१०. भारत पर्यटन मंत्रालय (२०२०-२३). ग्रामीण पर्यटन , कृषी पर्यटन व ग्रामीण विकासावरील अधिकृत प्रकल्प अहवाल.
११. दुरीकोव्हा, ई. (२०२१). “कृषी पर्यटन – ग्रामीण पर्यटनाचा भाग ” – CABI डिजिटल लायब्ररीवरील संशोधन लेख.
१२. देशपांडे, आर. एस. (२०१५) : ग्रामीण विकास व कृषी पर्यटन, पुणे : डायमंड पब्लिकेशन्स.
१३. पाटील, एस. बी. (२०१८) : महाराष्ट्रातील कृषी पर्यटन : संकल्पना व विकास, कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ प्रकाशन.
१४. जाधव, व्ही. टी. (२०१६) : ग्रामीण पर्यटन व शाश्वत विकास, औरंगाबाद : विद्या प्रकाशन.
१५. तुकडोजी महाराज (१९६०) : ग्रामगीता, नागपूर : श्री समर्थ प्रकाशन.
१६. गाडगीळ, माधव (२००१) : इकोलॉजी अँड इक्विटी, नवी दिल्ली : पेंग्विन इंडिया.
१७. Directorate of Tourism, Government of Maharashtra (2019): *Agro Tourism Policy and Guidelines*, Mumbai.
१८. Ministry of Tourism, Government of India (2021): *Rural Tourism and Community Based Tourism Guidelines*, New Delhi.
१९. Census of India (2011): *District Census Handbook – Solapur District*, Government of India.
२०. District Statistical Office, Solapur (2022): *Socio-Economic Abstract of Solapur District*, Government of Maharashtra.
२१. Phillip, S., Hunter, C. & Blackstock, K. (2010): “A typology for defining agritourism”, *Tourism Management*, Vol. 31, pp. 754–758.
२२. Sharpley, R. & Sharpley, J. (1997): *Rural Tourism: An Introduction*, London: International Thomson Business Press.
२३. चिंचणी ग्रामपंचायत (२०२३): ग्रामविकास अहवाल व कृषी पर्यटन नोंदी, पंढरपूर तालुका, सोलापूर जिल्हा.
२४. क्षेत्रीय सर्वेक्षण (२०२३-२४): चिंचणी ग्रामीण कृषी पर्यटन केंद्र – लेखकाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण, मुलाखती व छायाचित्रे.